

**O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZMNI RIVOJLANTIRISH
YO‘LLARI**

**Toshkent Davlat Agrar Universiteti
Turizm yo‘nalishi 2-bosqich talabasi
Ho‘jaqulova Lola Husniddin qizi**

ABSTRACT

This article focuses on issues such as ways to develop ecological tourism in Uzbekistan, the goal of developing this sector, obstacles to the development of this sector in Uzbekistan and factors to overcome them, how and where new sectors of ecotourism can be launched in our country.

KEY WORDS

Tourism, ecotourism, tourism operator, innovation, diversification, methodology, resource, potential, nature reserve.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются такие вопросы, как пути развития экотуризма в Узбекистане, цель развития этого сектора, препятствия на пути развития этого сектора в Узбекистане и факторы их преодоления, как и где могут быть запущены новые отрасли экотуризма в нашей стране. Страна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Туризм, экотуризм, туроператор, инновации, диверсификация, методология, ресурс, потенциал, заповедник.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola O‘zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish yo‘llari, ushbu tarmoqni rivojlantirishda maqsad, O‘zbekistonda bu sohani rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlar va ularni bartaraf etish omillari, mamlakatimizdagi ekoturizmning yangi

tarmoqlarini yoʻlga qanday va qayerda qoʻyish mumkinligi kabi masalalarga toʻxtalib oʻtiladi.

KALIT

SOʻZLAR

Turizm,ekoturizm,turaperator,innovatsiya,devirsifikatsiya,metodika,resurs,potensia l,qoʻriqxon.

KIRISH (INTRODUCTION)

Bugungi kunda ilmiy va ommabop adabiyotlar,ommaviy axborot vositalarida ekologiyaning va uning turizmni rivojlantirishdagi ahamiyati haqida koʻplab fikrlar olib borilmoqda.Ayni paytda oʻz oʻzidan bir savol tugʻuladi “Oʻzbekiston ekoturizmni rivojlantirishda aynan nimalarga ahamiyat bermoqda” va bunga qoʻshimcha ravishda “ekologiya va ekoturizmni turizmni rivojlantirishda qanday asos mavjud” . Albatta buning bir necha asos boʻla oladigan bir necha asos boʻla oladigan sabablari bor;Birinchi: xalqaro tashkilotlar berayotgan malumotlarga koʻra ,turizmning boshqa turlari rivojlanishi yiliga 4-5% dan oshayotgan boʻlsa , ekoturizmning yillik koʻrsatkichlari ancha yuqori , yaʼni bu koʻrsatkich yiliga 20-30 %ni tashkil etadi.Koʻplab mutaxasislarning fikrlariga koʻra turizmning bu tarmogʻi yangi boʻlishiga qaramay boshqa tarmoqlarni ortda qoldirib , ularga nisbatan 2-3 barobarga jadal rivojlanmoqda;

Ikkinchi, Oʻzbekistonda turizmni rivojlantirish boʻyicha tarixiy turizm , diniy turizm va madaniy turizm kabi turlarida muayyan bazaning mavjudligi;

Uchinchi, ayni paytda Oʻzbekistonda 800 dan ortiq turaperatorlik firmalari,30 dan ortiq muhofazaga olingan hudud(qoʻriqxon,milliy bogʻ)lar ,60 ta oʻrmon xoʻjaliklari mavjud va yana shuni aytib oʻtish joizki Oʻzbekiston noyob tabiatga boy hudud hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (LITERATURE ANALYSIS AND METHODOLOGY)

Ekoturizmni rivojlantirishdan maqsad:

- O‘zbekistonda mavjud bo‘lgan ekoturistik xizmatlar sifatini takomillashtirish va xizmatlar devirsifikatsiyasini amalga oshirish;
- ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy, metodik va innovatsion qo‘llanmalarni yaratish;
- jahon turistik bozorida O‘zbekistonning ekoturistik salohiyatini, resurslari va tabiiy potensialini namoyon qilish;
- turizmni rivojlantirishda ekoturizmning ahamiyati va ulushini oshirish;

Dunyo miqyosida o‘zbekistonning ekoturizm sohasidagi ijobiy qiyofasini shakllantirishda mamlakatimiz ekoturistik resurslarga va imkoniyatlarga boy hudud hisoblanadi. Turaperatorlik firmalari tomonidan “Toshkent-Zomin-Toshkent”,

“Toshkent -Chimyon-Toshkent”,

“Toshkent-Chorvoq-Toshkent” kabi mashrutlarda o‘tkaziladigan ekoturlar, cho‘l hududlarida tuyalarda sayrni tashkil etish singari keng qamrovli loyihalar etirofqa sazovor bo‘lmoqda.

MUHOKAMA (DISCUSSION)

Yuqorida aytib o‘tilgan hududlarning bir qismidagina turaperatorlik firmalari tomonidan turmashrutlar yo‘lga qo‘yilgan. Biroq Chortoq (Qashqadaryo), Zarafshon (Samarqand), Nurota (Navoiy-Jizzax), Qizilqum cho‘li, Orol dengizi qurigan tubi, Ustyurt platosi, Mingbuloq botig‘i, Aydarko‘l, Amudaryo, Muruntov kabi shunga o‘xshash juda ko‘plab noyob tabiat yodgorliklarida ekoturlar deyarli yo‘lga qo‘yilmagan.

O‘zbekiston cho‘llari va tekislik hududlarida mahalliy cho‘ponlar hayot tarzini namoyon qiluvchi o‘tovlarni tomosha qilishga qaratilgan tuya sayrini tashkil qilish uchun imkoniyatga ega ekanligi.

O‘zbekistonda 600 dan ortiq g‘orlar mavjud bo‘lib , ulardan ekoturlarni tashkil etishda foydalanilmayapti, bunga esa yetarli turistik infratuzilmaga ega emasligi sabab qilib ko‘rsatiladi .

-Zomin,Hisor,Zarafshon,Nurota,Chimyon bu ro‘yxatni yana uzoq davom ettirish mumkin va bu hududlarda alpinizm sport turizmini tashkil etish uchun geografik shart-sharoitlar mavjud.

NATIJA (RESULTS)

So‘ngi yillarda mamlakatimizda ekoturizmning ilmiy va metodik asoslarini ochib berishga asoslangan bir necha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda va o‘quv adabiyotlari chop etilmoqda.Biroq ,bu yo‘nalishdagi eng dolzarb muammo tabiat va tabiatning ekstremal sharoitlarini tushunib boshqara oladigan boshqaruvchilarning mavjud emasligidir.

XULOSA (CONCLUSION)

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki , mamlakatimizda bu turni yanada yaxshiroq yo‘lga qo‘yish uchun avvalambor kadrlarga sifatli va samarali talim berish,yoshlar bilan yangi loyihalar ustida ishlash kerak deb hisoblayman,chunki yurtimiz tabiy geograkif jihatdan mo‘tadil iqlim va noyob tabiat hududlariga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

- 1.O‘zbekiston Respublilasi Konstitutsiyasi;
- 2.O‘zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ning 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekistonda Respublilasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF -4947 sonli farmoni;
- 3.kun.uz sayti.